

**EL NUEVO
TANGO AMERICANO.**

*Cancion nueva, acompañada con las dos últimas y chocantes canciones tituladas:
La Castañera de Madrid, y los
Toros del Puerto.*

SEGUNDA PARTE.

Pobe Fasica se vá casá
Sin tener ropa ni tener naá,
Su amo branco le va robá
La loteria que vá sacá.

CORO.

Marimarigongo choqui!-choqui!

Sibiribirit bailá
Marimarigongo doqui
Cuéstia! ósfea! oyacua, táu!

Fasica llora el neguito,
Guarapo chupe que duce está:
Y pide ma ñame-ñame

Guarapo chupe que duce está!
Tú dale la teta gorda
Guarapo chupe que duce está
Al nego para que mame,
Guarapo chupe que duce está.
Al guarapo bueno y duce guaná!
Que mame mamey mamita
Guarapo chupe que duce está
Que si chupa la tetilla
Rechupa y chupa y no saca naá.

Dia de boda mi tiene jambre
Con la Fastica can-cán bailá,
Compaire mio le mamey duce
Con el cazabe muy bueno dá.

CORO.

Marimarigongo etc.

Mitá llautia á Mayorola
Pedazo solo pedir le vá.
Fum-fum me hace, fum-fum me hace
Y la llantía no quiere dá.

CORO.

Marimarigongo etc.

José Maria, neguito bueno
Malo se pone á cafetá,
Trabaca poco y su amo branco
De un chaiperazo leva matá.

CORO.

Marimarigongo etc.

Pobe neguito, pobe neguito!
Trabaca mucho sin descansá
Pero de noche sobe la hamaca
Con su Fastica siempre bailá.

CORO.

Marimarigongo etc.

A pobe nego gusta er guarapo
Su amo branco mu poco dá
De guapi-guapi da mucho duro
De ñame-ñame da casi naá.

CORO.

Marimarigongo etc.

Hace Fastica neguitos chicos
De cada vece piré ó sayá
Mi estar contento de hacerle muchos
Y el Marigongo les vá enseñá.

CORO.

Marimarigongo etc.

Cuando chiquitos y tienen jambre
Tetilla gorda secada está
Neguito Padre, Neguito Padre,
Dulce guayaba y pajuí les dá.

CORO.

Marimarigongo etc.

FIN.

(Es propiedad).

LA CASTAÑERA DE MADRID.

*Calentitas yo las vendo,
sin moneda se darán
que á rumbosa no me ganan
los Usias de gavan.
que á rumbosa si
no me ganan no
los Usias de gavan.*

Aunque vendo castañas asaás
aguantando las lluvias y el frio
con mi garbo y mis medias caláas
soy la reyna para mi querido.

Calentitas yo las vendo, &c.

Lo mas malo de todos los males
el sufrir un desaire á la cara
encontrar á mi paje puñales
y con otra pelando la pava.

Calentitas que ahora queman &c.

Lo que hay entre todos los hombres
que entre todos ocultan sus mañas
quien pudiera cogerlos á ellos
en hornillo como las castañas.

Calentitas yo las vendo, &c.

Soy la mapa de las castañeras
que pasean en el dia en el prado,
y no puedo sufrir con mi amante
que otra dama se esté requebrando.

Calentitas que ahora queman &c.

Cuando salgo á la esquina rumbosa
y me encuentro con algun amigo
le presento cuatro castañitas,
Por la buena á cualquiera convido.

Calentitas yo las vendo, &c.

Se presenten los mozos al verme,
mi salero mi garvo y mi brio
y á las voces que salen calientes
cae plata para mi bolsillo.

Calentitas que ahora queman &c.

Dando el grito que son regordonas
anda el fuelle el carbon y el hornillo
aunque vendan otras castañeras
á toditas yo las desafio.

Calentitas yo las vendo, &c.

FIN.

LOS TOROS

DEL PUERTO.

Que vivan los cuerpos buenos
Que viva la gente crua.

Avichucho.

Atrácame ese falucho,
Quien se viene? ¿Quién se mua?
Aquí tengo el cielo abierto,
Que se larga mi falua.
¿Quién se embarca para el puerto?

De bolina caballeros,
Viento fresco y á los toros

Gloria mia,

Mas dulce que la arropía
Vámonos á Matamoros
Aunque sea en un desierto
Hasta que callen los loros.
¿Quién se embarca para el puerto?

Quién se embarca? Quien se mete?
Vira y jalá Piriquiyo.

Señorita

Levanta usted la patita
Y zalte usted á ese barquillo,
No se le ponga usted tuerto
El molde de ese monillo.
¿Quién se embarca para el puerto?

A divertirnos gustosos
Toitos vámos de jarana.

Caramba,

Bailemos la Zarabanda
Y beberemos con gana;
Tóos pequemos con el muerto
Hasta pasado mañana.
¿Quién se embarca para el puerto?

Tio Garrucho, buenos tragos
Para amerar el pellejo

Pepino,

Supuesto que ya no atino
A enganchar un aparejo
Voy con mi niña por cierto
A ver el toro berbejo;
¿Quién se embarca para el puerto?

Cuando lleguemos al muelle
Asegure bien la pipa.

Carnero,

No se vaya tan ligero
Y beberá una chiquita
Que yo engulliré hasta ciento
Con mi saláa Juanita,
¿Quién se embarca para el puerto?

FIN.

Imp. de J. Tauló.

Barcelona: En casa Juan Llorens, calle de la Palma de Santa Catalina.